

QISHLOQ MEHNATKASHLARIGA MAISHIY XIZMAT KO'RSATISH VA TA'MINOT SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR (1945-1965-YILLAR FARG'ONA VODIYSI VILOYATLARI MISOLIDA)

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463274>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1945–1965-yillarda Farg'ona vodiysi viloyatlarida (Andijon, Namangan va Farg'ona) qishloq mehnatkashlariga ko'rsatilgan maishiy xizmatlar va ta'minot sohasida yuz bergan o'zgarishlar tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Sovet hokimiyatining agrar siyosati doirasida maishiy xizmatni tashkil etish, kommunal va kundalik ehtiyojlarga xizmat ko'rsatuvchi muassasalarning rivoji, ayollar bandligini oshirishga qaratilgan xizmat sohalari, tibbiy xizmat va savdo tarmoqlari faoliyati ko'rib chiqiladi. Maqolada ayniqsa mahalliy sanoat korxonalari, artellar, maishiy xizmat ko'rsatish punktlari va ularning qishloq turmush tarziga ta'siri tarixiy misollar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Qishloq mehnatkashlari, maishiy xizmat, Farg'ona vodiysi, sovet siyosati, ta'minot, artel, kommunal xizmatlar, 1945–1965-yillar.

KIRISH

Ikkinchi jahon urushi tugagach, sobiq Sovet Ittifoqi, xususan O'zbekiston SSR hududida iqtisodiy va ijtimoiy tiklanish jarayonlari boshlanib ketdi. 1945–1965-yillar oralig'ida O'zbekiston qishloqlarida, jumladan Farg'ona vodiysi viloyatlarida nafaqat agrar sektorni tiklash, balki qishloq aholisining ijtimoiy ehtiyojlarini ta'minlash, maishiy xizmat ko'rsatishni kengaytirish bo'yicha bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu davrda yengil sanoat, savdo, umumiy ovqatlanish, kommunal xizmatlar, sartaoshlik, tikuvchilik, kir yuvish, ustachilik kabi xizmatlar bo'yicha punktlar tashkil etildi va asta-sekin kengaydi.

Ushbu maqolada aynan Farg'ona vodiysi misolida 20 yil davomida yuz bergan o'zgarishlar tarixiy-huquqiy manbalar, statistik ko'rsatkichlar va arxiv materiallari asosida yoritiladi. Qishloq mehnatkashlari ehtiyojlariga xizmat qiluvchi tizimlar qanday shakllangani, qanday muammolar mavjud bo'lgani, davlat tomonidan qanday mexanizmlar joriy etilgani va bu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini ochib beriladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Собрание статистических сведений об Узбекской ССР manbasida ko'rsatilishicha, 1950–1960-yillar oralig'ida O'zbekistonning qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish tarmoqlarining soni va ko'lami keskin ortgan [1]. Ushbu statistik to'plamda ayniqsa Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridagi xizmat ko'rsatish punktlari, ularda ishlovchi xodimlar soni, ayollar bandligi, xizmatlar hajmi va har yili o'sib borayotgan foyda ko'rsatkichlari aniq raqamlar bilan bayon etilgan. Bu manba maqolada keltirilgan iqtisodiy tahlil va jadval asoslarini shakllantirishda muhim statistik asos vazifasini bajargan. Собрание законов и постановлений Совета Министров УзССР (1945–1965) to'plamida maishiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tashkil qilish, ularni rivojlantirish, xodimlar malakasini oshirish, artellarni qo'llab-quvvatlash va ko'chma xizmat brigadalarini moliyalashtirish bo'yicha chiqarilgan qonuniy hujjatlar jamlangan. Bu hujjatlar orqali Sovet hukumati tomonidan xizmatlar tizimiga berilgan e'tibor, markaziy rejalashtirish siyosati va bu sohaga qaratilgan moliyaviy-ijtimoiy resurslar tahlil qilingan [2]. Совет Ўзбекистон китоби. 1945–1950 йиллар nashrida Ikkinchi jahon urushidan so'ng qishloq infratuzilmasi, jumladan, xizmat ko'rsatish tizimining boshlang'ich

shakllanishi haqida muhim tarixiy faktlar berilgan. Xususan, artel shaklidagi tikuvchilik ustaxonalari, sartaroshlik xizmatlari, kir yuvish punktlarining birinchi namunaviy ko'rinishlari Farg'ona vodiysi viloyatlarida qanday joriy etilgani aniq misollar bilan yoritilgan [3]. Совет Ўзбекистон китоби. 1956–1958 йиллар to'plamida xizmat ko'rsatish tarmoqlari sonining ortishi, ularning qishloq aholisi uchun yanada yaqinlashtirilgani, artellar faoliyatining ommaviylashuvi haqida qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Jumladan, Andijon viloyatidagi ayollar artellari, ulardagi mehnat sharoitlari, yillik mahsulot ishlab chiqarish ko'rsatkichlari batafsil tahlil qilingan. Bu manba orqali xizmatlar geografiyasi va tarmoqlarning turlicha yo'nalishdagi rivoji kuzatilgan [4]. Совет Ўзбекистон китоби. 1959–1961 йиллар manbasida esa xizmat ko'rsatish sohasida yirik kombinatlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, ko'chma xizmat punktlari va kir yuvish sexlari kabi yangi shakllarning tashkil etilgani haqida to'liq tasvir berilgan. Shuningdek, xizmatlar tarmog'ida band bo'lgan ayollar sonining yilma-yil ortib borayotgani, bu jarayonning ijtimoiy ta'siri va iqtisodiy samaradorligi haqida statistik va tahliliy ma'lumotlar keltirilgan [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda Sovet hukumati O'zbekistonning agrar hududlarida, ayniqsa qishloq joylarida kundalik ehtiyojlarga xizmat ko'rsatadigan infratuzilmani shakllantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Farg'ona vodiysi, o'zining zich aholi soni, serhosil yerlari va agrar salohiyati sababli bu siyosatda alohida o'rin egalladi. 1945–1950-yillar oralig'ida viloyatlarda maishiy xizmat tarmoqlari asta-sekinlik bilan shakllana boshladi.

Sovet O'zbekiston kitobining 1945–1950-yillar bo'yicha nashrida keltirilishicha, Farg'ona viloyatida 1947-yilga kelib 25 dan ortiq artel asosida faoliyat yuritayotgan tikuvchilik va poyabzal tikish ustaxonalari mavjud bo'lgan. Ushbu artellar odatda ayollar mehnati asosida tashkil etilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi kolxozchilarning ish kiyimlari, kundalik ehtiyojlaridagi to'qimachilik mahsulotlari, oyoq kiyimlar va boshqa zarur kiyim-boshlarni ishlab chiqarishdan iborat edi.

Farg'ona vodiysi qishloqlarida sartaroshlik, kir yuvish, soatsozlik, yengil ta'mirlash xizmatlari ko'rsatadigan kichik ustaxonalarning tashkil topishi aynan ushbu davrga to'g'ri keladi. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida 1949-yilda ochilgan "Mehnat" arteli tarkibida 12 nafar ayol faoliyat yuritgan bo'lib, ular tikuvchilik bilan shug'ullangan. Ular mahalliy bozorlarda faol sotuvga chiqariladigan mahsulotlar bilan ta'minlabgina qolmay, ayollar bandligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynagan.

1950-yillarning ikkinchi yarmiga kelib, Sovet ittifoqida qishloq infratuzilmasini modernizatsiya qilish siyosati yanada jadallashdi. Bu, ayniqsa, Farg'ona vodiysi kabi aholisi zich joylashgan agrar mintaqalarda yaqqol ko'zga tashlandi. Mazkur davrda qishloq mehnatkashlari uchun kundalik ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan xizmat ko'rsatish tarmoqlari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylana boshladi.

1956–1960-yillarda Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida maishiy xizmat ko'rsatish kombinatlari, artellar va kooperatsiyalar soni ortib bordi. Masalan, 1958-yilda Farg'ona viloyatida umumiy ovqatlanish tarmoqlari soni 1400 dan oshdi, shulardan 80 dan ortig'i bevosita kolxoz va sovxoz hududlarida joylashtirildi. Shu orqali fermerlar, kolxozchilar, ayollar va yoshlar uchun oziq-ovqat, ustachilik, kir yuvish, tikuvchilik xizmatlari taqdim etildi.

Ayniqsa, ayollarni band qilishga qaratilgan ijtimoiy siyosat doirasida maxsus tikuvchilik artellari tashkil etildi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida 1959-yilda ochilgan “Yulduz” tikuvchilik arteli nafaqat kolxozchilarni kiyim-bosh bilan ta’minladi, balki 60 nafardan ortiq ayolni ish bilan ta’minladi. Bu artel kolxoz va sovxozlar bilan bevosita shartnoma asosida ishlagan.

Qishloq aholisiga ko’rsatiladigan xizmatlar faqat tikuvchilik va umumiy ovqatlanish bilan cheklanmay, keng ko’lamli kommunal xizmatlarni ham qamrab oldi. Jumladan, 1959-yil yakuniga kelib Farg’ona viloyatida 120 dan ortiq kir yuvish va sartaroshlik shoxobchalari faoliyat yuritgan, ularning asosiy mijozlari kolxozchi ayollar va ularning farzandlari bo’lgan.

Bu davrda o’zgarishlar faqatgina infratuzilmaning kengayishida emas, balki xizmat sifati va ijtimoiy ko’rsatkichlarda ham o’z ifodasini topdi. Masalan, 1957-yilda Farg’ona viloyati ko’plab ko’chma xizmat brigadalarini tashkil qildi. Ushbu brigadalar uzoq tog’li va chekka mahallalarda yashovchi aholiga borib xizmat ko’rsatdi – bu esa sovet tizimining “xalqchil siyosati” timsoli sifatida targ’ib qilindi.

Shuningdek, o’sha davrda yirik kolxozlar va sovxozlar o’z ichki xizmatlarini tashkil eta boshladi. Masalan, Farg’ona viloyatidagi “Lenin yo’li” kolxozi o’z hududida ustaxona, poyabzal ta’mirlash burchagi va hatto soatsozlik ustaxonasini ishga tushirdi. Bu kabi xizmatlar bevosita kolxoz a’zolarining ehtiyojidan kelib chiqqan bo’lib, ularning ijtimoiy turmushini qulaylashtirishga xizmat qilgan.

1960-yillarning boshlarida Sovet Ittifoqi KPSSning XXII qurultoyida qabul qilingan qarorlarga ko’ra, butun ittifoq bo’ylab, ayniqsa agrar viloyatlarda xizmat ko’rsatish tarmoqlarini kengaytirish asosiy siyosiy maqsadlardan biri sifatida ilgari surildi. Bu davrda Farg’ona vodiysi viloyatlarida maishiy xizmat ko’rsatish sohasida sezilarli siljishlar kuzatildi. Davlat byudjetidan bu yo’nalishga ajratiladigan mablag’ hajmining oshirilishi natijasida ko’plab yangi obyektlar barpo etildi, mavjud infratuzilma modernizatsiya qilindi.

1961–1965-yillarda viloyatlarda faoliyat yuritayotgan tikuvchilik, kir yuvish, sartaroshlik, poyabzal ta’miri, umumiy ovqatlanish punktlari soni yanada ortdi. Misol uchun, 1963-yilda Namangan viloyatining Uchqo’rg’on tumanida tashkil etilgan “Sadoqat” arteli tarkibida 90 nafardan ziyod ayol doimiy ish bilan ta’minlangan bo’lib, ular kolxozchilarning maxsus ish kiyimlarini, bolalar kiyimlarini, ro’zg’or buyumlarini tayyorlash bilan shug’ullangan.

Shuningdek, ko’chma xizmat ko’rsatish tizimi ham bu yillarda qishloq joylarda faol joriy etildi. Uzoq tog’li va chekka mahallalarda, ayniqsa yo’l infratuzilmasi zaif bo’lgan hududlarda xizmat brigadalarini aholi punktlariga borib xizmat ko’rsatardi. Ushbu brigadalar tarkibida tikuvchi, sartarosh, soatsoz, charmdon ustalari va boshqa hunarmandlar ishtirok etar edi.

Qishloq joylarida kommunal xizmatlarning kengaytirilishi ijtimoiy turmush tarzining yaxshilanishiga ham xizmat qildi. Ayniqsa, 1964-yildan boshlab davlat tomonidan tashkil etilgan maishiy xizmat ko’rsatish kombinatlari (MKXK) har bir tuman markazida va yirik kolxozlarda faoliyat boshladi. Bu kombinatlarda ko’plab xizmatlar bir joyda jamlangan: sartaroshlik, tikuvchilik, kir yuvish, poyabzal ta’miri, avtomatlashtirilgan dazmollash sexlari va boshqalar.

Bu yillarda xizmat ko’rsatish sohasining yana bir muhim jihati – sifat bo’yicha davlat nazorati tizimini mustahkamlashga bo’lgan e’tibor edi. Har bir xizmat punktining ish faoliyati ustidan tuman Iste’molchilar jamiyatlari tomonidan monitoring olib borildi. Xizmat sifatining

pasayishi yoki shikoyat holatlari aniqlangan taqdirda tegishli mutasaddilar intizomiy javobgarlikka tortilgan.

Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining o'zida ham yangi mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha qisqa muddatli kurslar joriy etildi. Masalan, 1962-yilda Andijon viloyatida tashkil etilgan Sartaroshlik va tikuvchilik maktabi har yili 300 nafarga yaqin o'quvchini qabul qilib, 6 oylik kurslar asosida kasbga o'rgatgan.

NATIJALAR

1945–1965-yillar oralig'ida Farg'ona vodiysi viloyatlarida maishiy xizmat ko'rsatish va ta'minot tizimining shakllanishi bevosita qishloq ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barqarorlashuvi va taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'ldi. Sovet O'zbekistonida bu tizimlar nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga, balki ijtimoiy strukturalarning transformatsiyasiga, ayollar bandligi va mahalliy mehnat bozorining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Xususan, qishloq joylarda xizmat ko'rsatish tarmoqlari orqali yuzlab ayollar doimiy bandlikka ega bo'ldi. Bu holat nafaqat iqtisodiy foyda keltirdi, balki ayollarning ijtimoiy faolligi ortishiga, ularning ma'naviy-ma'rifiy darajasi oshishiga zamin yaratdi. "Eng yangi tarix" asarida ta'kidlanishicha, ayollar bandligini oshirish bilan bog'liq artellar, kombinatlar va xizmat punktlari ko'plab qishloqlarda ijtimoiy qatlamlar orasidagi tengsizlikni yumshatdi va mehnat bozorini diversifikatsiya qildi.

Masalan, 1961–1965-yillar oralig'ida Farg'ona viloyatidagi "Mehnat" arteli ayollarning sartaroshlik, tikuvchilik, kir yuvish va xizmat ko'rsatish faoliyatlarini birlashtirgan kompleks korxonalar sifatida faoliyat yuritgan bo'lib, u 100 dan ortiq xodimni ish bilan ta'minlagan. Shu bilan birga, ular aholining kundalik ehtiyojlarini arzon va ommabop xizmatlar bilan qondirishga xizmat qilgan.

Farg'ona vodiysi doirasida maishiy xizmatlar tarmog'ining rivojlanishi har uchala viloyatda (Andijon, Namangan, Farg'ona) umumiy yo'nalishda bo'lsa-da, viloyatlararo ba'zi farqlar mavjud edi. Bu farqlar hududiy infratuzilma, temir yo'l va avtomobil yo'llari mavjudligi, aholi zichligi hamda mavjud ishlab chiqarish bazasiga bog'liq bo'lgan.

Andijon viloyati bu davrda yirik transport tuguni bo'lganligi sababli xizmatlar tezroq markazlashgan, artellar shaharcha va qishloqlar bilan bog'langan transport yo'llari bo'ylab joylashtirilgan. Bu viloyatda xizmat ko'rsatish tarmoqlarining daromadliligi ham yuqori bo'lgan.

Namangan viloyatida, ayniqsa tog'li hududlar va chekka tumanlarda ko'chma xizmat brigadalarining ahamiyati yuqori bo'lgan. Bu viloyatda punktlar soni Farg'ona va Andijonga nisbatan kamroq bo'lsa-da, aholining ehtiyojlari mahalliy kasanachilik, hunarmandchilik orqali qondirilgan.

Farg'ona viloyati esa xizmat ko'rsatish bo'yicha eng barqaror tizimga ega edi. Hududda ko'plab kolxozlar o'zlarining ichki xizmat punktlariga ega bo'lgan va ularda ko'plab mutaxassislar ishlagan. Hududdagi shaharlar bilan qishloqlar o'rtasidagi aloqalarning yaxshi yo'lga qo'yilgani xizmatlar uzluksizligiga xizmat qilgan.

Shunday qilib, xizmat ko'rsatish tizimi qishloq infratuzilmasining eng muhim bo'g'iniga aylangan. U faqatgina ijtimoiy farovonlikni emas, balki iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlagan asosiy omil bo'lib xizmat qilgan.

Farg'ona vodiysida 1960-yillarga kelib xizmat ko'rsatish tarmoqlari miqdor jihatidan kengaysa-da, ta'minotning uzluksizligi, xomashyo bilan ta'minlash, hamda ishlab chiqarilgan

mahsulotlarni qayta taqsimlashdagi kamchiliklar mavjud edi. Ayniqsa tikuvchilik artellari uchun mato, ip-gazlama, zamonaviy tikuv uskunalari, va xomashyo bilan ta'minot davlat zaxiralariga qat'iy bog'langan edi. Bu holat rejaviy iqtisodiyotning tanazzulga yuz tutgan jihatlaridan biri sifatida ko'riladi.

Andijon viloyatida faoliyat ko'rsatgan "Baraka" arteli misolida ko'rilsa, 1963-yilda ular 20 ming dona mahsulot ishlab chiqargan bo'lsalar-da, 1964-yilda mato yetkazib berilmasligi tufayli rejaning 30% qismini bajara olishgan xolos. Shu kabi misollar iqtisodiy faoliyatning yuqoridan pastga qarab rejalashtirilishi, mahalliy ehtiyojlardan ko'ra umumrespublika normativlariga tayanilishi xizmatlar uzluksizligini zaiflashtirganini ko'rsatadi.

Yana bir muhim muammo – mutaxassis kadrlar yetishmovchiligi edi. Ko'plab artellarda tajribali tikuvchi, sartarosh yoki poyabzal ustasi yo'qligi sababli xizmat sifati pasaygan, ayrim hollarda esa punktlar to'liq faoliyat yurita olmagan. Bu holat ayniqsa tog'li va chekka tumanlarda yaqqol sezilgan.

Sovet iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu – boshqaruvning markazlashganligi va barcha tashabbuslarning yuqori bo'g'inlarda tasdiqlanishiga bog'liq bo'lganidir. Maishiy xizmat ko'rsatish tarmoqlari ham bundan mustasno bo'lmadi. Davlat tomonidan tasdiqlangan yillik reja asosida, har bir viloyat, tuman, hatto artelga qadar yillik ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yuklatilgan, bu esa ularning bozor talablariga moslashuvchanligini susaytirgan.

Shuningdek, xalq deputatlari Qishloq Sovetlari faoliyatining maishiy xizmatga oid masalalarga yetarli e'tibor qaratmasligi ham muhim muammo bo'lib qolgan. 1961-yilda Sovet O'zbekistonida chiqarilgan ma'ruzada ta'kidlanishicha, ayrim hududlarda xizmat punktlari ochilishiga oid qarorlar qog'ozda qolib, amalda amalga oshirilmagan.

1950–1965-yillar davomida Farg'ona vodiysi qishloqlarida xizmat ko'rsatish tarmoqlari nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim vositaga aylandi. Ayniqsa, bu tarmoqlarda ayollar ishtirokining oshishi ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi. Ko'plab viloyatlarda tikuvchilik, sartaroshlik, pazandachilik yo'nalishidagi artellar, ko'chma xizmat brigadalari aynan ayollar mehnati asosida faoliyat yuritgan.

Sovet O'zbekiston kitobining 1956–1958 yillardagi nashrida ko'rsatilishicha, Farg'ona vodiysida 1958-yilgacha xizmat ko'rsatish tarmoqlarida band bo'lgan ayollar soni umumiy ishchi kuchining 60 foizini tashkil etgan va bu ko'rsatkich har yili oshib borgan. Bu nafaqat bandlik darajasini oshirgan, balki xizmat sifati va ko'lamining kengayishiga ham olib kelgan.

Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishida texnik vositalar va infratuzilmaviy baza yetarli bo'lishi muhim ahamiyat kasb etdi. 1960-yillarga kelib, sovet hukumati tomonidan xizmat punktlarini zamonaviy texnika bilan ta'minlash ishlari kuchaytirildi. Elektr tikuv mashinalari, bug'li kir yuvish mashinalari, sartaroshlik uskunalari, sovitkichlar va boshqa texnikalar xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda muhim rol o'ynadi.

1959–1961-yillar uchun Sovet O'zbekiston kitobida qayd etilishicha, Farg'ona vodiysida xizmat ko'rsatish korxonalarining 70 foizidan ortig'i yangi texnika bilan jihozlangan edi. Jumladan, Namangan viloyatida 1960-yil oxiriga kelib 89 ta xizmat korxonasining 54 tasi zamonaviy kir yuvish uskunalari bilan ta'minlangan, bu esa xizmat hajmini ikki barobar oshirish imkonini bergan.

Qishloq xizmat tarmoqlari ta'lim tizimi bilan uzviy bog'liq holda rivojlangan. Tikuvchilik, oshpazlik va sartaoshlik kabi yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlash uchun kasb-hunar maktablari ochilgan. Bu maktablarda o'qigan yoshlar xizmat ko'rsatish markazlariga jalb qilinar, ayni vaqtda o'z hududlarida faoliyat yurituvchi ustaxonalarga malakali kadrlar bilan ta'minot yo'lga qo'yilgan.

Sovet O'zbekiston kitobi (1945–1950) dagi ma'lumotlarga ko'ra, urushdan keyingi yillarda Andijon viloyatida maxsus xizmat kasb-hunar o'quv markazlari soni ikki barobarga oshirilgan, bu orqali yoshlar o'rtasida ijtimoiy va iqtisodiy faollik mustahkamlangan.

XULOSA VA MUNOZARA

1945–1965-yillar oraliq'i Farg'ona vodiysi viloyatlari (Andijon, Namangan, Farg'ona) qishloqlarida maishiy xizmat ko'rsatish va ta'minot tizimi shakllanib, asta-sekin tizimli rivojlanish bosqichiga o'tdi. Urushdan keyingi iqtisodiy va ijtimoiy tiklanish davrida sovet rahbariyati agrar mintaqalarda faqat qishloq xo'jaligini emas, balki qishloq aholisi turmush tarzini soddalashtiruvchi, ularning hayot sifatini oshiruvchi xizmat tarmoqlarini yo'lga qo'yish zarurligini anglab etdi.

Maqolada keltirilgan manbalar va statistik ma'lumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, ushbu xizmat tarmoqlari dastlab artel va kooperativlar shaklida tashkil etilib, tikuvchilik, sartaoshlik, kir yuvish, poyabzal ta'miri, umumiy ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojlarga xizmat qiluvchi yo'nalishlarda faoliyat yuritdi. Ayniqsa, ayollarni mehnatga jalb qilish, ularni iqtisodiy va ijtimoiy hayotga faol integratsiyalashda ushbu xizmat tarmoqlari muhim o'rin egalladi. Bu esa o'z navbatida qishloq ijtimoiy tuzilmasida yangi ijtimoiy qatlam — xizmat sohasidagi kasb egalari shakllanishiga olib keldi.

Ta'kidlanishicha, bu tarmoqning kengayishida davlat rejalashtiruvchi siyosatining roli muhim bo'lgan bo'lsa-da, ayni vaqtda markazlashgan ta'minot, xomashyo yetkazib berishdagi uzilishlar, kadrlar tanqisligi va rejaviy boshqaruv usulining qat'iyiligi tizimning barqarorligini izdan chiqaruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ldi. Bunga qaramay, xizmat ko'rsatish tarmoqlari 1965-yilga kelib Farg'ona vodiysi aholisi orasida keng tarqalgan, xizmatlar soni, turi va sifati jihatidan o'z davriga xos muhim ijtimoiy-iqtisodiy institutga aylangan edi.

Yakuniy xulosaga ko'ra, ushbu tizimni o'rganish O'zbekistonda agrar islohotlar, ayollar mehnati, mahalliy infratuzilmaning evolyutsiyasi va ijtimoiy taraqqiyot tendensiyalarini anglashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu tarixiy tajriba mustaqil O'zbekiston sharoitida qishloq infratuzilmasini modernizatsiya qilishda, ayollar bandligini oshirish va xizmatlar tarmog'ini kengaytirishda foydali xulosalar chiqarishga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Собрание статистических сведений об Узбекской ССР. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1958–1965. 45-б.
2. Собрание законов и постановлений Совета Министров УзССР (1945–1965). – Ташкент, 1966. 53-б.
3. Совет Ўзбекистон китоби. 1945–1950 йиллар. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1951. 109-б.
4. Совет Ўзбекистон китоби. 1956–1958 йиллар. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1959. 212-б.

5. Совет Ўзбекистон китоби. 1959–1961 йиллар. – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1962. 88-б.

